

TASHQI SIYOSATDA PARLAMENTLARNING HUQUQIY ROLI

Azamov Sardorbek Zikrullo o`g`li

Toshkent davlat yuridik universiteti

3-bosqich talabasi azamovsardorbek8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18588984>

Annotatsiya: Ushbu maqolada parlamentning davlatning tashqi siyosatidagi roli qanchalik muhim ekanligi xorijiy davlatlar parlamentlari bilan solishtirgan holda tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: parlament, tashqi siyosat, qonun chiqaruvchi hokimiyat, Oliy Majlis, xalqaro siyosat, bayonot.

Kirish

Parlament(parliament)... Ushbu so`zni eshitganda ba`zi bir insonlar davlatda boshqaruvning bir qismini tushunishsa, ba`zi birlar esa tamaki mahsuloti ishlab chiqaruvchi kompaniya va uning mahsulotini tushunishadi. Bugungi kunda ko`plab mamlakatlarda parlamentning roli juda muhim hisoblanadi. Qaysidir davlat ushbu institutni qonun chiqaruvchi hokimiyat deb hisoblasa, boshqa biri esa qonun chiqaruvchi va tashqi siyosatni yurituvchi institut deb biladi. Ushbu maqolada biz siz bilan O`zbekiston Respublikasida parlamentning tashqi siyosatdagi huquqiy roli haqida shuningdek, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ushbu institut qay darajada ishlayotganiga nazar tashlaymiz.

O`zbekiston Respublikasida parlamentning tashqi siyosatdagi huquqiy roli

Ko`pchilikka ma`lumki, O`zbekiston Respublikasida hokimiyat tizimi uch qismdan: qonun chiqaruvchi(Oliy Majlis), ijro etuvchi(Vazirlar Mahkamasi) va sud hokimiyatidan iborat. Oliy Majlisning qonun chiqaruvchi hokimiyat ekanligi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 91-moddasida aks etgan. Demak, Konstitutsiyaga asoslansak, Oliy Majlis faqat qonun chiqarish bilan shug`ullanadi(mi?). Yo`q, Oliy Majlisga O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarida boshqa bir qancha vakolatlar berilgan. Shulardan biz xalqaro siyosatga daxldorlarini ko`rib, tahlil qilib chiqamiz. Xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya va denonsatsiya qilish, tashqi siyosatning asosiy yo`nalishlarini belgilash, respublika tarkibiga yangi davlat tuzilmalarini qabul qilish va chiqishini tasdiqlash va prezidentning safarbarlik e`lon qilish yoki urush holati e`lon qilish to`g`risidagi farmonlarini tasdiqlash shular jumlasidandir. Shuningdek, Konstitutsiyaning 10-moddasi 1-qismiga ko`ra, Oliy Majlis O`zbekiston Respublikasi xalqi nomidan ish ko`ruvchi subyektlardan biridir. Ushbu norma Oliy Majlisga boshqa davlatlarning hokimiyat organlari tomonidan O`zbekiston Respublikasiga nisbatan bildirilgan fikr, fakt va boshqa mulohazalarga nisbatan javob qaytarish huquqini beradi(mi?). Ha, albatta beradi. Sababi, bunday mulohazalar O`zbekiston Respublikasiga nisbatan aytiladi, O`zbekiston Respublikasini esa, O`zbekiston fuqarolari ya`ni xalqi tashkil etadi. Xalqqa nisbatan aytilgan bunday gaplarga xalq javob qaytarishi kerak, xalqning nomidan esa, Oliy Majlis ish ko`ra oladi.

Bugungi kunda, O`zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi tashqi siyosatda iqtisodiy va siyosiy masalalarni kuchaytirish borasida keng ishlar amalga oshirmoqda. Qonunchilik palatasi va Senatning xalqaro delegatsiyalar va hamkorlar bilan uchrashuvlar va muzokaralar olib borishi taqsinga sazovor. Lekin, O`zbekiston Respublikasiga nisbatan qaratilgan bayonotlarga ham Oliy Majlis javob tariqasida bayonotlar berib turishi shart.

Chet el tajribasi

Xorij mamlakatlaridagi parlamentning huquqiy roli va ularning davlat nomida bergan bayonotlari tahlil qilib chiqsak. Umuman olganda davlatlarning parlamentlari faqatgina o`zlarini davlatlariga qilingan bayonotga nisbatan emas balki, boshqa davlatlar tomonidan xalqaro huquqda sodir etilgan huquqbuzarliklarga ham o`z reaksiyalarini ko`rsatishgan.

Amerika Qo`shma Shtatlari

AQSh da ham parlamentning tashqi siyosatda o`z roli mavjud. AQSh Konstitutsiyasining 1-moddasi AQSh parlamenti ya'ni Kongressning faoliyatining muhim normalarini o`z ichiga oladi. Ushbu moddaning 8-bandida Kongressning vakolatlari berilgan bo`lib, xalqaro munosabatlardagi vakolatlarini ham ko`rishimiz mumkin. Shuningdek, Kongress xalqaro minbarlarda ham amerika xalqi nomidan bayonotlar berib o`tgan. Misol uchun, 2022-yil 24-fevralda boshlangan Rossiya-Ukraina urushiga nisbatan ham o`z pozitsiyasi e`lon qilgan va Ukrainaning hududiy yaxlitligi va mustaqilligini tasdiqlovchi rezolyutsiya qabul qilgan. Ko`rib turganimizdek, Kongress xalqaro maydondagi huquqbuzarlikka nisbatan bayonot bergan.

Yevropa mamlakatlari

Bir qator Yevropa mamlakatlarida aktiv parlamentlar mavjud bo`lib, bular Buyuk Britaniya, Irlandiya, Belgiya, Niderlandiya shular jumlasidandir. Ushbu yuqorida keltirib o`tilgan davlatlarning aksariyati Rossiya-Ukraina urushiga oid o`z bayonotlarini berib o`tganlar va Rossiyaga nisbatan ta'sir choralari qo`llash lozim ekanligini ta'kidlashgan. Shuningdek, Irlandiya parlamenti Isroilning G`azo sektorida o`tkazayotgan harbiy harakatlarini qoralagan va boshqa davlatlardan ham ushbu tashabbusni qo`llab-quvvatlashni so`ragan.

Rossiya Federatsiyasi

Rossiya Federatsiyasida Federal Majlis mavjud bo`lib, u davlat dumasi va fedratsiya kengashidan iborat. Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 102-106-moddalari Federal Majlisning faoliyatiga oid muhim normalarni o`z ichiga oladi. Rossiya Federatsiyasining Federal Kengashi 2023-yilda Amerika Qo`shma Shtatlarini “dushman davlat” deya bayonot chiqargan. Bunga sabab esa, AQSh tomoni Rossiyani “terrorizmni qo`llab-quvvatlovchi” deb e`lon qilgan. Ushbu vaziyatda Federal Majlis o`z mamalakatiga nisbatan otilgan toshga nisbatan reaksiya bildirgan. Bunday vaziyatda kim haq yoki nohaqligi muhim emas, muhimi reaksiya bildirish.

Xulosa

Xulosa qiladigan bo`lsak, tashqi siyosatda parlamentning roli juda muhim hisoblanadi. Buni yuqorida keltirib o`tilgan tahlil asosida anglash mumkin. Biz ham o`z yurtimizda parlamentning tashqi syosatdagi o`rnini oshirishga harakat qilmog`imiz darkor. Sababi, parlamentning xalqaro maydondagi roli davlatning imidjiga ta'sir o`tkaza oladi. Bugungi kungacha, ko`plab shaxslar tomonidan mamlakatimizga nisbatan xalqimiz kutmagan va suymagan bayonotlar berildi. Ularga o`z vaqtida javob qaytarish kelgusida bunday bayonotlarni kamayishiga olib keladi. Zero, aksar voqea-hodisalarni oqibatidan ko`ra, sababi bilan kurashgan afzalroq.